

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3831002>

УДК 929

Фоменков А.И.

Фоменков Анатолий Иванович, кандидат педагогических наук, доцент, Смоленский государственный университет, 214000, Россия, Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, E-mail: ffortt@mail.ru

Страницы фронтовой биографии философа Э.В. Ильенкова как частица всенародного подвига в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)

Аннотация. Статья посвящена 75-ой годовщине со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне. В статье рассмотрен биографический период Э.В. Ильенкова в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годов) и боевой путь 120 габ БМ (гаубичной артиллерийской бригады большой мощности), в которой воевал мл. лейтенант Э.В. Ильенков. Особое место в статье занимают документы: фотографии; переписка Э.В. Ильенкова с отцом Василием Павловичем, находящимся на фронте с самого начала войны, мамой Элизаветой Ильиничной, сестрой Аидой, соседом и близким другом Юрием Малышкиным (Пончик), одноклассницей Ириной Огородниковой, первой юношеской любовью и адресатом глубоких и нежных писем с фронта; исторические справки; записи из дневника.

Ключевые слова: война, боевой путь, Великая Отечественная война, Одесское артиллерийское училище имени М.В. Фрунзе, 2-й Белорусский фронт, 1-й Белорусский фронт, 120 гаубичная артиллерийская бригада большой мощности.

Fomenkov A. I.

Fomenkov Anatoly Ivanovich, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Smolensk State University, 214000, Russia, Smolensk, Przhevalsky st., 4. E-mail: ffortt@mail.ru.

Pages of the front-line biography of the philosopher E.V. Ilyenkova as a particle of the nationwide feat during the Great Patriotic War (1941–1945)

Abstract. The article is dedicated to the 75th anniversary of the victory of the Soviet people in the Great Patriotic War. The article considers the biographical period of E.V. Ilyenkova during the Great Patriotic War (1941-1945) and the combat route 120 gab BM (howitzer artillery brigade of high power) in which he fought ml. lieutenant E.V. Ilyenkova. A special place in the article is occupied by documents: photographs; correspondence E.V. Ilyenkova with her father Vasily Pavlovich, who has been at the front from the very beginning of the war, mother Elizaveta Ilyinichna, sister Aida, neighbor and close friend Yuri Malyshkin (Ponchik), classmate Irina Ogorodnikova, the first youthful love and addressee of deep and gentle letters from the front; historical references; diary entries.

Key words: war, military way, World War II, Odessa Artillery School named after M.V. Frunze, 2 Belarusian Front, 1 Belarusian Front, 120 howitzer artillery brigade of high power.

Родился Эвальд Ильенков 18 февраля 1924 года в г. Смоленске, в семье известного советского писателя, автора романов, пьес, статей и очерков, лауреата Сталинской премии по литературе за 1949 год за роман «Большая дорога» Ильенкова Василия Павловича (12.03.1897–15.01.1967) и учительницы Ильенковой Елизаветы Ильиничны. В 1926 году появляется на свет его сестра Аида. Ранние детские годы прошли на Брянщине, где в органах образования, в партийной организации и в местных газетах работал отец. В 1928 году семья переехала в Москву. Судя по многим письмам родителей Эвальда Ильенкова, Василия Павловича и Елизаветы Ильиничны, в их семье царила атмосфера любви и нежности. Родители и дети называли друг друга ласковыми прозвищами, которые просто невозможно воспроизвести вне контекста писем в силу их чрезмерной сентиментальности. Так что детство Эвальда (дома его звали Вальдека) можно считать счастливым и благополучным. Он жил в окружении книг, в доме звучала музыка, в семье царили мир и согласие.

Среди друзей школьных лет Эвальда Ильенкова особое место занимал Юра Малышкин по прозвищу Пончик. Оба любили музыку и часто бывали в консерватории и различных театрах, кстати, будущий «вагнерианец», Эвальд любил ходить и в оперетту. Друзья прибегали к хитрости, т.к. во МХАТе после антракта в театр пускали всех, кто выходил на улицу покурить, они с этой толпой курящих проникали в театр, так что всех выдающихся и знаменитых мхатовских актеров Эвальд Ильенков знал и видел на сцене.

Интересное детство Эвальда закончилось с началом войны. В июне 1941 года Ильенков окончил московскую среднюю школу № 170. Год окончания школы совпал с началом Великой Отечественной войны, но юного Эвальда Ильенкова сразу после учебного заведения на фронт не призвали, поэтому он в сентябре 1941 года поступил на философский факультет московского института фило-

софии, литературы и истории, в те годы самого престижного московского вуза (МИФЛИ им. Н.Г. Чернышевского). Через несколько месяцев в октябре-ноябре 1941 года всех студентов и преподавательский состав эвакуировали в Ашхабад, где Э.В. Ильенков продолжил учёбу. В эвакуации (декабрь 1941 г.) МИФЛИ им. Н.Г. Чернышевского был расформирован, все факультеты вошли в состав МГУ, который также был эвакуирован в Ашхабад. В феврале 1942 г. Эдварду Ильенкову исполняется 18 лет, а в июле 1942 года МГУ был переведен в город Свердловск.

Решение идти на фронт даже не обсуждалось, примером Эдварду Ильенкову служил отец, который уже находился в действующей армии с 1941 года, и сыну было на кого равняться, с кем делиться переживаниями, от кого ждать совета и поддержки в сложные военные годы, когда решалась судьба Родины и каждого. Для Эдварда началось постижение не только мыслью, морально и нравственно, а каждой клеточкой своего тела сути и философии войны... Достигшего восемнадцатилетия Эвальда Ильенкова в августе 1942 года Сталинский РВК (Свердловская обл., г. Свердловск, Сталинский р-н) призвали в Красную армию и направили для поступления в Одесское артиллерийское училище имени М.В. Фрунзе, которое к этому времени уже базировалось в поселке городского типа Сухой Лог Свердловской области [См.: 6, 7, 8].

Одесское артиллерийское училище имени М.В. Фрунзе уже с 22 июня 1941 года, готовилось к обороне города Одесса. Курсанты училища участвовали в подготовке обороны Одессы, которая продолжалась с 5 августа по 16 октября 1941 года, потом многие выпускники училища сражались в Одессе. 31 июля 1941 года был получен приказ об эвакуации училища вглубь страны. 2–4 августа курсанты маршем прошли из Одессы в Николаев, а из него на воинских эшелонах отправились в тыл СССР. Первый эшелон с курсантами уничтожили немецкие бомбардировщики. Никто не выжил,

все погибли. Второй эшелон училища благополучно прошёл на Урал. 19 августа он прибыл на станцию Кунара (в 110 км к востоку от Свердловска), и училище было размещено в посёлке городского типа Сухой Лог. Курсанты начали обучение.

В посёлке Сухой Лог училищу были предоставлены в специальной зоне бараки, в которых ранее содержались заключённые. Зона была отгорожена забором и имела большой плац для спортивных занятий и строевой подготовки. Учебные артиллерийские орудия были размещены в парке на окраине посёлка. Училище готовило офицеров для командования артиллерийскими подразделениями пушек большой мощности. К ним относились: дальнобойные пушки калибром 122 мм, пушки гаубицы калибром 152 мм и орудия калибром 203 мм. Училище состояло из трёх дивизионов, два из которых располагались в поселке, а третий дивизион артиллерийской инструментальной разведки (АИР) был расположен в трёх километрах от поселка на горе за рекой Пышма.

Подробностей обучения курсантов мало, есть воспоминания ветеранов, которые учились в училище во время войны. Так, в мемуарах ветерана Великой Отечественной войны «Гибель второй батареи» (Екатеринбург, 2004), Бориса Тимофеевича Чиркова, одноклассника с Э.В. Ильенковым, достаточно подробно описан личный боевой путь, в том числе и учеба в Одесском артиллерийском училище им. Фрунзе (п.г.т. Сухой Лог) [5].

В августе 1942 года и Э.В. Ильенков приезжает в Сухой Лог для сдачи экзаменов в военное артиллерийское училище, эвакуированное в конце 1941 года из Одессы на Урал. Всех, прибывших в училище, на период сдачи экзаменов размещали в одном бараке. На подготовку к экзаменам отводилось две недели, поступающие помогали друг другу, были консультанты – будущие преподаватели. Основная масса новобранцев экзамены выдержала, не поступившие отправлялись в части действующей армии. После зачисления в училище – баня, выдали новое солдатское беле и армейское обмундиро-

вание, ботинки с обмотками, пилотку. Это был один из первых наборов курсантов училища в п.г.т. Сухой Лог.

Год учёбы в артиллерийском училище был для Э.В. Ильенкова и других курсантов напряжённым и нелёгким, но опытные командиры находили методы, как заставить учиться в режиме жесткого распорядка дня: на сон отводилось 7 часов, подъём в шесть, отбой в одиннадцать, остальное время расписано по минутам. Программа, рассчитанная на четыре года в мирное время, была сжата до одного года (изучали топографию, тактику, материальную часть, артиллерийское дело, Устав строевой службы, строевую и физическую подготовку, стрелковое дело, боевые учения на местности). Занятия в классах чередовались с тактическими учениями в поле, строевой и физической подготовкой на плацу и проводились напряжённо и непрерывно, независимо от погоды. После ужина отводилось 2 часа на самоподготовку к следующему дню и один час свободного времени, во время которого нужно было привести в порядок обмундирование. Воспоминания многих ветеранов о трудностях службы, учебы и быта в те тяжелые для страны годы, ярко иллюстрируют обстановку в которой оказался вчерашний студент Эдвард Ильенков. После окончания училища по укороченной программе курсанты сдавали государственные экзамены квалификационной комиссии, к которым готовились очень серьезно, занимаясь до глубокой ночи. Перед экзаменами и во время их сильно волновались. Некоторые сдавали со второго и даже с третьего захода. Были и такие, которые не выдержали выпускные экзамены, им присваивалось звание младшего сержанта, и отправляли на фронт.

В октябре 1943 г., сразу после экзаменов Э.В. Ильенков, как и все получил новенькое офицерское обмундирование. Участники тех события вспоминают, что каждый испытывал новое чувство и огромное удовольствие, любуясь в зеркале и видя себя офицером. Перед строем всего училища в торжественной обстановке был зачитан приказ начальника училища

генерал-лейтенанта Полянского о присвоении курсантам звания младшего лейтенанта, после чего под звуки духового оркестра только что испечённые офицеры прошли, чеканя шаг парадным строем вдоль выстроенных колонн курсантов которым предстоит через год пройти это путь. Утром молодым офицерам выдали сухой паёк на двое суток, и под торжественные звуки оркестра, строевым шагом навсегда покинули Одесское артиллерийское училище [5].

Это описание курсантских учебных занятий, их быта и будней позволят нам сегодня понимать ту обстановку и условия, в которой формировался будущий офицер-артиллерист Э.В. Ильенков, осознавать и сопереживать, как судьба

каждого молодого офицера сливалась в одну общую судьбу подразделений, частей, соединений, объединений выполняющих тяжелую, кровавую работу на жесточайшей и мировой истории войне, где стояла только одна цель – выжить и победить фашизм! Практически единственным источником личного восприятия происходящего в тяжелые годы войны остается переписка с отцом Василием Павловичем, находящимся на фронте с самого начала войны, мамой Элизаветой Ильиничной, сестрой Аидой, соседом и близким другом Юрием Малышкиным (Пончик), одноклассницей Ириной Огородниковой, первой юношеской любовью и адресатом глубоких и нежных писем с фронта [8].

*Мл. лейтенант Ильенков
Эвальд Васильевич*

*Ирина Федоровна Огородникова
(фото 1941 г.)*

Мл. л-т Ильенков Э.В. около своей пушки с отцом (фото 1944 года) [8]

Отец Э.В. Ильенкова с женой Элизаветой Ильиничной и сестрой Аидой [8]

Младший лейтенант, будущий известный ученый-философ был направлен на Западный фронт в зону боевых действий. Затем, воинская часть 120 габр БМ 3 акп, в которой воевал Э.В. Ильенков, вошла в состав 2-го и 1-го Белорусских фронтов.

История 120 габ БМ (гаубичная артиллерийская бригада большой мощности) 18 адп (артиллерийская дивизия прорыва) начинается с 1943 года. Бригада с 1 сентября 1943 года по 1 октября 1944 года участвовала в боевых действиях на Ленинградском фронте в составе 67-й армии, 42-й армии, 2-й ударной армии, 3-го артиллерийского корпуса прорыва, 8-го артиллерийского корпуса прорыва 2-й ударной армии, 8-го артиллерийского корпуса прорыва 8-й армии. Сведения об упоминаниях 120 гаубичной артиллерийской бригады большой мощности в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии», а также (частично) в Перечнях воинских объединений, соединений, частей и учреждений, входивших в состав действующей армии.

120 габ БМ 18 адп, которая штатно входила в 65-ю армию 1-го Белорусского фронта с 1 апреля 1944 года до 1 декабря 1944 года. 65-я армия с 1 декабря 1944 года – 1 апреля 1945 года входила в состав 2-го Белорусского фронта. Входя в состав 2-го Белорусского фронта с 1 марта 1945 года по 1 мая 1945 года 120 габ БМ 18 адп была переподчинена 3-му акп (артиллерийскому корпусу прорыва) 19 армии, а с 1 мая 1945 года 120 габ БМ 18 адп 3-го акп переходит в подчинение 8 гв. армии 1-го Белорусского фронта (См.: Сведения об упоминаниях 120 гаубичной артиллерийской бригады большой мощности в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии», а также (частично) в Перечнях воинских объединений, соединений, частей и учреждений, входивших в состав действующей армии. Записи фиксированы с первого числа определенного месяца, а не с даты приказов) [1, 3].

Младший лейтенант Э.В. Ильенков командовал артиллерийским взводом, принимал участие в боевых действиях на Сан-

домирском плацдарме, с боями дошёл до Берлина, где встретил День Победы. Принимал участия во многих боевых действиях. В частности, в составе: 120 габр БМ 19.02.1945– 24.02.1945. За боевую доблесть награждён орденом Отечественной войны II степени. Из фронтового письма Э.В. Ильенкова: «Германию мы потрошим во всю. Я с конницей Осликовского ходил три недели по тылам немцев, и те долго не могли понять тактику этой «банды». А как поняли – мы ушли... Правда немного досталось... Вступаю я в партию сегодня. А позавчера представили меня к ордену».

В наградном листе указано: Гвардии младший лейтенант Ильенков за время прорыва обороны на Одерском плацдарме смело и четко вел разведку, организовал бесперебойную связь. 16.4.45 находясь в боевых порядках пехоты, открывал огонь по огневым точкам, мешающим продвижению нашей пехоты вперед. 17.4.45 сам лично обнаружил два пулеметных ДЗОТ, быстро вызвал огонь батареи и уничтожил их. 23.4.45 при форсировании реки Шпреи гвардии младший лейтенант, находясь в боевых порядках пехоты, под пулеметным огнем форсировал ее, умело руководил для обеспечения непрерывной связи, своевременно докладывал обстановку, чем способствовал общему успеху наших войск. В трудных условиях уличных боев при уничтожении гарнизона города Берлина гвардии младший лейтенант Ильенков смело и правильно руководил взводом и личным примером воодушевлял своих подчиненных на подвиги. Отлично и своевременно выполнял боевые задачи при огневом сопровождении нашей пехоты. Гвардии младший лейтенант Ильенков достоин правительственной награды орденом «Отечественной войны II степени». Наградной лист подписан: Командиром 4 дивизиона 120 гаубичной Артиллерийской Краснознаменной бригады Большой мощности Капитаном Коровка 20 апреля 1945 г. Командиром 120 гаубичной Артиллерийской Краснознаменной бригады Большой мощности Полковник Туровров 1 мая 1945 г.

Орден Отечественной войны II степени

Даты подвига: 16.04.1945, 17.04.1945,
23.04.1945.

Номер фонда ист. Информации 33.

Номер описи ист. Информации. 686196.

Номер дела ист. Информации 2384.

Архив ЦАМО. Опубликовано на сайте
podvignaroda.mil.ru

Примечательны письма Э.В. Ильенкова с фронтов Великой Отечественной войны [8]. Читать и изучать свидетельства фронтовиков, прошедших горнило войны, всегда интересно, но в данном случае получается интересно вдвойне, т.к. в этих откровенных, коротких письмах прослеживаются философские размышления и взгляды на войну, на жизнь после войны будущего известного учёно-философа.

Не часто в письмах офицеров, тем более солдат с фронта встретишь эмоциональные, местами подобные описания: «Каждый день приносит столько новых впечатлений, что разобраться в них нет никакой возможности сразу... Ведь сейчас передо мной – картина крушения огромного государства, по величию не имеющая себе равных... Припоминается финал «Гибели богов» Вагнера... Там, куда я пришел, оказались старые знакомые – перепуганные немцы из Пруссии, которых мы обогнали, несмотря на то, что они бежали что было мочи, в свой Vaterland... Старики, женщины, дети... Судьба их очень трагична... Поляки не хотят ни приютить, ни дать им куска хлеба... Ну а солдаты – не стоит описывать, как с ними обходятся... Несмотря на строгие приказы... Уж очень накопело сердце... Тысячи судеб, тысячи жизней

переплетаются в страшном узоре этой гигантской катастрофы... Трудно сказать, что я испытываю при виде всего этого... Да, нет сейчас большего наказания и позора, чем быть немцем...»

В письмах с фронта отражены несколько лет войны, а значит можно проследить изменение настроения, переживаний и взглядов И.В. Ильенкова. Особенно переписка с одноклассницей и первой юношеской любовью Ириной Огородниковой (дочь генерала Федора Огородникова) потрясающе раскрывают чувства двух молодых людей друг к другу в хаосе тяжелых боев и безвозвратных потерь боевых товарищей, сослуживцев.

Уже после войны пути Эдварда Ильенкова и Ирины Огородниковой разошлись. Э.В. Ильенков в письменном столе хранил портсигар, а в нем батистовый платочек и разорванная фотография Ирины, подаренная уже после войны летом 1945 года. История их разрыва неизвестна, история юношеской любви осталась в сохранившихся письмах.

Изученные письма это интереснейшие документы (в социологическом понимании) которые, несомненно, еще будут изучаться и историками, и социологами, и филологами. В контексте и объеме статьи, невозможно представить читателям большой материал переписки Э.В.

Ильенкого с родными и близкими друзьями, эти письма приводят к размышлениям о конкретных разных людях, планирующих свою мирную и созидательную жизнь, которую перечеркнула война, о людях ставших на защиту нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков, о людях, которые ценой своего здоровья, ценой жизни спасли Мир от «коричневой чумы фашизма», дали возможность последующим поколениям жить мирно и

счастливо. Этот материал и письма помогут понять своих сверстников тех военных лет а возможно и дать ответ на вопросы, которые каждый задает себе: «Смогу ли я защитить свою Родину, так как это сделали они?».

Стоит отметить, что Э.В. Ильенков достойно, мужественно и с честью прошел войну в действующей армии с 1943 года до 9 мая 1945 года, дойдя до Берлина.

Э.В. Ильенков, Берлин 9 мая 1945 года [8]

После окончания войны до августа 1945 года Э.В. Ильенков служил в составе контингента советских войск в Германии. В августе 1945 года гв. младший лейтенант Ильенков получил командировку в артиллерийский отдел газеты «Красная звезда» в Москве, где работал

литературным сотрудником до февраля 1946 года, когда, демобилизовавшись, закончил службу в советской армии.

После этого продолжил обучение на философском факультете МГУ. Э.И. Ильенков окунулся в учебу, науку...

Первые послевоенные лекции в МГУ

В июне 1950 года Э.И. Ильенков окончил обучение с отличием и с рекомендацией в аспирантуру МГУ по кафедре истории зарубежной философии. В ас-

пирантуре его научным руководителем стал профессор Теодор Ильич Ойзерман.

В начале 1950-х годов Э.В. Ильенков женился на Ольге (Кадрии) Салимовой.

В 1953 году Э.И. Ильенков защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые вопросы материалистической диалектики в работе К. Маркса "К критике политической экономии"», повлиявшую на выделение диалектической логики как направления марксистско-ленинской философии и начал вести на философском фа-

культете МГУ спецсеминар, посвященный логике «Капитала» Карла Маркса. В ноябре того же года Эвальд Васильевич был принят в сектор диалектического материализма Института философии АН СССР на должность младшего научного сотрудника, там он проработал вплоть до конца жизни (21.03.1979 год) [2, 7].

Эвальд и Ольга Ильенковы [8]

Э.В. Ильенков дочерью и внуком Ваней (лето 1976 года) [8]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боевой состав Советской армии. Часть V (январь – сентябрь 1945 г.). М.: Военное изд-во, 1999. 216 с.
2. Итунина Н. Б. Наш земляк Э. В. Ильенков. К 90-летию со дня рождения // Смоленский край. Научно-популярный журнал. 2014 (ноябрь). № 11. С. 9–13.
3. Широкоград А. Артиллерия в Великой Отечественной войне. М. : Изд-во «АСТ», 2010. 637 с. Серия «Неизвестные войны».
4. Василий Павлович Ильенков – биография. URL: <http://iljenkov.ru/k-biografii/voina>
5. Чирков Б. Т. Гибель второй батареи. Екатеринбург, 2004. 104 с. URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/chirkov_bt/01.html
6. Советский философ Ильенков Эвальд Васильевич: биография, творчество и интересные факты. URL: <https://fb.ru/article/388834/sovetskiy-filosof-ilenkov-evald-vasilevich-biografiya-tvorchestvo-i-interesnyie-fakty>
7. Суворов А. В. Ильенков Эвальд Васильевич (Смоленск, 18. 02. 1924 – Москва , 21. 03. 1979). URL: <http://www.trizminsk.org/e/25020.htm>
8. Эвальд Ильенков. Архив. Документы, письма, черновики, неопубликованные работы, рукописи, материалы архивов РАН, МГУ, партийных архивов. URL: <http://iljenkov.ru>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Boevoj sostav Sovetskoj armii. Chast' V (janvar' – sentjabr' 1945 g.). M.: Voennoe izd-vo, 1999. 216 s.
2. Itunina N. B. Nash zemljak Je. V. Il'enkov. K 90-letiju so dnja rozhdenija // Smolenskiy kraj. Nauchno-populjarnyj zhurnal. 2014 (nojabr'). № 11. S. 9–13.
3. Shirokorad A. Artillerija v Velikoj Otechestvennoj vojne. M. : Izd-vo «AST», 2010. 637 s. Serija «Neizvestnye vojny».
4. Vasilij Pavlovich Il'enkov – biografija. URL: <http://iljenkov.ru/k-biografii/voina>
5. Chirkov B. T. Gibel' vtoroj batarei. Ekaterinburg, 2004. 104 s. URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/chirkov_bt/01.html

-
6. Sovetskij filosof Il'enkov Jeval'd Vasil'evich: biografija, tvorcestvo i interesnye fakty. URL: <https://fb.ru/article/388834/sovetskij-filosof-ilenkov-evald-vasilevich-biografiya-tvorcestvo-i-interesnyie-faktyi>
 7. Suvorov A. V. Il'enkov Jeval'd Vasil'evich (Smolensk, 18. 02. 1924 – Moskva , 21. 03. 1979). URL: <http://www.trizminsk.org/e/25020.htm>
 8. Jeval'd Il'enkov. Arhiv. Dokumenty, pis'ma, chernoviki, neopublikovannye raboty, rukopisi, materialy arhivov RAN, MGU, partijnyh arhivov. URL: <http://iljenkov.ru>

Поступила в редакцию 30.04.2020.

Принята к публикации 04.05.2020.

Для цитирования:

Фоменков А.И. Страницы фронтовой биографии философа Э.В. Ильенкова как частица всенародного подвига в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Гуманитарный научный вестник. 2020. №4. С. 105-113. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/04/Fomenkov.pdf>